

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11050139>

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАСНИ ЖАНА ДЕ ЛАФОНТЕНА ВОЛК И ЯГНЁНОК

И. И. Назарова

магистрант факультета лингвистики (французский язык),
Ферганский государственный университет
nazarovaikbol@mail.ru

Мой выбор пал на басню волк и ягненок, потому что тема в басне Жана де Лафонтена Волк и ягненок, является доносом на власть и правосудие. « У сильного всегда бессильный виноват », начинается перевод басни у Крылова, отождествляя смысл и мораль басни. Поэтому я предлагаю вам обратить внимание на исследование басни посредством следующего лингвопоэтического анализа.

Ключевые слова: Лафонтен, басня, мораль, животные, лингвопоэтический анализ, Волк и ягненок, Людовик XIV.

Волк и ягненок это десятая басня из книги Жана де Лафонтена, опубликованная впервые в 1668 г. Эта басня вдохновлена баснями Эзопа из Федра. В этой басне жестокий и тиранический волк застаёт врасплох ягнёнка, пьющего воду. Голодный хищник ищет повод съесть преступника, наивный и невинный ягненок, пытается защитить себя.

Le Loup et l'Agneau

La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
"Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
— Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté

Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
— Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
— Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau, je tette encore ma mère.
— Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
— Je n'en ai point.
— C'est donc quelqu'un des tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge."
Là-dessus, au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.¹

В басне олицетворяется эпоха середины 17 века, во времена правления Людовика XIV. Басня относится к более широкому классу басен Лафонтена, изображающих власть великих в обществе. Это басня из двадцати девяти строк, в которой чередуются самые разнообразные стихотворные размеры (четырёхсложные, восьмисложные, десятисложные, александрийские) и виды рифм (смежные, кольцевые, перекрёстные).

Действительно, басни о животных позволяют обойти цензуру и косвенно критиковать установленный порядок. Прежде всего, мораль находится в начале басни «разум сильнейшего всегда лучший». Таким образом, Лафонтен объявляет исход басни. Эта мораль иронична, Лафонтен не согласен с законом сильнейшего! Ла Фонтенон использует животных для создания живых и образцовых персонажей и подчеркивает предвзятое рассуждение волка и честное, логичное, но наивное рассуждение ягненка. Наконец, Лафонтен хотел использовать животных для иллюстрации универсального масштаба морали. Мораль хищника лучше всего понимать в контексте абсолютной монархии.

¹ Полный текст https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Loup_et_l'Agneau

Пасторальная идиллия в начале («onde pure se désaltérait») резко прерывается приходом волка: «Le loup survient à jeun». Этот отрывок написан в настоящем времени, подчеркивая жестокость облика волка.

Контраст между двумя персонажами: В отличие от дикости волка, невинность и доброта ягнёнка.

Между двумя животными существует баланс сил.

Это соотношение сил иллюстрируется положением животного в басне («plus de vingt pas en dessous d'elle»).

Le loup est plus grand qu'elle.

Le loup n'est pas convaincant!

Он предполагает, что ягненок размешивает воду, пока течет ручей.

Он прибегает к теориям заговора (bergers, chiens, frère). Логических доказательств волк не приводит («c'est donc ton frère»).

Он опирается на неопределенное местоимение («dit»), которое скрывает отсутствие убедительной силы этих аргументов.

L'agneau est plus sage.

Союзник слабых, язык становится единственным оружием.

Он использует несколько стратегий, включая лесть, вежливость («Votre Majesté») и местоимение «vous».

Столь веский аргумент: он не может потревожить воду из-за направления течения, у него нет брата.

Мораль “La raison du plus fort est toujours la meilleure”

Аллегористы осуждают справедливость: не что иное, как лицемерное название насилия.

Аллитерация буквы «t» в речи волка:— резкий звук, указывающий на жестокость и насилие волков.

"Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?

Dit cet animal plein de rage :

Tu seras châtié de ta témérité”

Более того, животную сущность каждого из двух главных героев напоминает несколько важных характеристик, волк — «жестокое» животное, подвижное «голодом», а ягнёнок «сосёт» свою мать, живущую в окружении «собак» и «пастухов».

Только заглавная буква их имени характеризует и отличает их, придает им особый статус среди своего вида, дает им «имя», а значит, олицетворяет их.

И в заключении, эта басня рассказывает историю, финал которой был известен с самого начала.

Логические и честные рассуждения Ягненка разрушаются злыми намерениями Волка, и изначальная мораль обретает полный смысл. Самая сильная причина — это не логика лучших, а высшая мотивация тех, кто находится у власти, которые не являются буквально самыми сильными, но побеждают всех.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Les Fables de La Fontaine - Assistance scolaire personnalisée et gratuite – ASP3.
2. Marius Guinat La Morale des Fables de La Fontaine 1886 (succession des saisons avec le rythme des récoltes)
3. В. Задорнова, Ю. Флягина. Лингвопоэтика: старые цели, новые идеи. // Новые достижения в современной англистике.
4. Назарова И. И. Analyse lingoroétique de la fable de Jean de La Fontaine Le Loup et l'Agneau. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI.-2024.№37
5. Ахророва Р.Ю. ИЗУЧЕНИЕ ЮМОРА В БАСНЯХ ЛА ФОНТЭНА //УЧЕНЫЙ. – 2023. –Т. 1. – №.32. – С. 9-13.
6. Ахророва Рузихон Усмоновна. «ИЗУЧАЙ ЮМОР ПО БАСНЯМ ЛА ФОНТЭНА».УЧЕНЫЙ1.32 (2023): 9–13.
7. Ахророва, РУ (2023). ИЗУЧАЙТЕ ЮМОР В БАСНЯХ ЛА ФОНТЭНА.УЧЕНЫЙ,1(32), 9-13.
8. Назарова И. И. ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН. ОТОБРАЖЕНИЯ «МОРАЛИ» В БАСНЯХ ЖАНА ДЕ ЛАФОНТЕНА //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 32. – С. 12-15.
9. Ахмадиев Н. М., Назарова И. И. ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ //Европейский журнал междисциплинарных исследований и разработок. – 2023. – Т. 15. – С. 449-452.
10. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k29830p/f73.item>